

O‘ZBEKISTONDA MINERAL RESURSLAR MAJMUI VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARI ICHIDA TUTGAN O‘RNI

Negmatov Samariddin Qarshiboyevich

Navoiy davlat universiteti

Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari kafedrasida o‘qituvchisi

Sayitmurodova Sabina Sayfullo qizi

Navoiy davlat universiteti 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi hududida qancha foydali qazilma konlari borligi, ularni muhofaza qilish usullari, minerallarning turlari va sanoatda ishlatish usullari haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Mineral resurslar, sedimentogen, magmatigen, metamorfogen, gipaabissal, sof metallar, nometall, yonuvchi metallar, kimyo xomashyosi, gidrotermal mineral, davlat balansi, qazilma konlar.

Аннотация: В данной статье рассказывается о том, сколько месторождений полезных ископаемых имеется на территории Республики Узбекистан, методах их охраны, видах полезных ископаемых и методах промышленного использования.

Ключевые слова: полезные ископаемые, седиментогенные, магматические, метаморфические, гипоабиссальные, чистые металлы, неметаллы, горючие металлы, химическое сырье, гидротермальные полезные ископаемые, Государственный баланс, месторождения полезных ископаемых.

Abstract: This article discusses how many mineral deposits there are in the territory of the Republic of Uzbekistan, methods of their protection, types of minerals, and methods of their industrial use.

Keywords: mineral resources, sedimentogenic, magmatic, metamorphic, hypaabisal, pure metals, non-metals, combustible metals, chemical raw materials, hydrothermal mineral, State balance, fossil deposits.

O‘zbekiston Respublikamiz ko‘p tarmoqli milliy iqtisodiyotning shakllanishi va rivojlanishi uchun ulkan imkoniyatlarni yaratadigan tabiiy, mineral boyliklarga ega. Eng avvalo, davlatimizning mineral-resurs salohiyati alohida ahamiyat kasb etadi. Mineral resurslarni sanoat yo‘sinida o‘zlashtirish ularni baholashga, ilmiy-tadqiqot, izlash va geologik qidiruv ishlari va hajmiga, sanoatning o‘ziga xos xususiyatlariga va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga, xo‘jalik mineral-xomashyo sektorining mamlakat iqtisodiyotidagi roli bilan belgilanadi, hamda qazib chiqarish, boyitish va qayta ishlashni o‘z ichiga oladi.

Mineral (lotincha “mineral”-ruda so‘zidan) - kimyoviy tarkibi va fizik xususiyatlariga ko‘ra taxminan bir xil bo‘lgan tabiiy jismlar. Yer po‘stida sodir bo‘ladigan fizik-kimyoviy jarayonlar natijasida hosil bo‘ladi. Mineral tog‘ jinslar, rudalar va boshqalar mineral jismlar tarkibida bo‘ladi. Foydali qazilmalar, mineral xomashyolar - Yer po‘stida qattiq, suyuq va gazsimon holatlarda uchraydigan, turli geologik jarayonlar natijasida to‘plangan hamda miqdori, sifati, joylashish sharoitlariga ko‘ra sanoatda, ishlatishga yarakli bo‘lgan tabiiy mineral moddalar. Foydali qazilmalar turli konlarni hosil qiladi. Paydo bo‘lish sharoitiga ko‘ra foydali qazilmalar konlari seriyalar - sedimentogen (giperogen), magmatogen (gipogen) va metamorfogen konlarga bo‘linadi (giperogen konlar, gipogen konlar, metamorfogen konlar).

Geologik davr jihatidan foydali qazilmalar konlari ichida arxey, proterozoy, rifey, paleozoy, mezozoy va kaynozoy yoshidagi konlar bir-biridan farq qilinadi. Shakllanish joyi jihatidan geosinklinal (burmalagan oblastlar) va platformalardagi konlar bo‘ladi. Qanday chuqurlikda paydo bo‘lishiga ko‘ra, foydali qazilmalar konlari ultraabissal (10-15 km dan chuqur), abissal (3-5 km dan chuqur), gipabissal (1,5 km chuqurlikda joylashgan) konlarga bo‘linadi.

Foydali qazilmalar uch guruhga: metall, nometall va yonuvchilarga bo‘linadi. Metall foydali qazilmalar sof metallar, qora, rangli, siyrak va radioaktiv metall rudalari, shuningdek, nodir yer elementlaridan iborat. Nometall foydali qazilmalarga

konchilik kimyo xomashyosi (turli tuzlar, gips, barit, oltingugurt, fosforitlar, apatitlar), olovbardosh, elektrotexnik, pezooptik, issiklik va tovushni izolyatsiya qiluvchi, kislota va ishqorlarga chidamli xomashyo, qurilish materiallari, qimmatbaho va texnik toshlar kiradi. Neft, yonuvchi gaz, toshko‘mir va qo‘ng‘ir kumir, torf, yonuvchi slanetslar yonuvchi Foydali qazilmalarga mansub. Fizik holatiga ko‘ra, qattiq (qazilma ko‘mirlar, rudalar, noruda foydali qazilmalar), suyuq (neft, mineral suvlar) va gazsimon (yonuvchi tabiiy va inert gazlar) foydali qazilmalarga bo‘linadi. Mineral resurslar mamlakat, qit‘a yoki butun dunyo zaminidagi foydali qazilmalar yig‘indisi bo‘lib, sanoat ishlab chiqarishining muhim tarmoqlari (energetika, qora va rangli metallurgiya, kimyo sanoati, qurilish) taraqqiyoti negizi hisoblanadi.

Mineral resurslar sanoatda ishlatilishiga qarab, bir qancha guruhlariga ajratiladi: a) yoqilg‘i energetika resurslari (neft, tabiiy gaz, qazilma ko‘mir, yonuvchi slanetslar, torf, uran rudalari);

b) qora va rangli metallurgiya xomashyosi hisoblangan ruda resurslari (temir va marganets rudalari, xromit, boksit, mis, qo‘rg‘oshin-rux, nikel, volfram, molibden, qalay, surma rudalari, nodir metallar rudalari va boshqalar);

v) konchilik kimyo xomashyosi (fosforit, apatit, osh tuzi, kaliy va magniy tuzlari, oltingugurt va uning birikmalari, barit, bor rudalari, brom va yod tarkibli eritmalar);

g) tabiiy qurilish materiallari va noruda foydali qazilmalarning katta guruhi, shuningdek, bezak, texnik va qimmatbaho toshlar (marmar, granit, yashma, agat, tog‘ xrustali, granat, korund, olmos va boshqalar);

d) gidrotermal mineral resurslar (yer osti chuchuk va mineral suvlari). Mineral boyliklar ko‘p tabiiy resurslardan farqli ravishda qaytadan tiklanmaydi. Dunyo okeani suvlari va yer osti sho‘r suvlari mineral xomashyoning muhim rezervlari hisoblanadi.

Hozir minerallarning 3 mingga yaqin turi mavjud. Yer po`stidagi tog` jinslari va rudalar minerallardan tarkib topgan. Minerallar ko`pincha kristallardan iborat bo`ladi. Suyuq (suv, simob) va gazsimon turlari ham bor. Ular 3 guruhga, ya`ni yoqilg`i-energetika, rudali va noruda mineral resurslarga bo`linadi. Tugaydigan va qayta tiklanmaydigan tabiiy resurs hisoblanadigan yerosti qazilma boyliklaridan foydalanish hajmi yildan yilga oshib bormoqda. Bulardan eng katta hajmda iste`mol qilinadiganlar: neft, gaz, ko`mir, temir rudalari va qurilish materiallaridir. O`zbekiston hududida jami 120 ga yaqin foydali qazilmalarning 2700 ta konlari topilgan. Jumladan, O`zbekiston jahon mamlakatlari orasida oltin zaxiralari bo`yicha 4-o`rin, uran bo`yicha 7-o`rin, molibden bo`yicha 8-o`rin, mis bo`yicha esa 10-o`rinda turadi. Yoqilg`i-energetika resurslari ichida tabiiy gaz eng katta ahamiyatga ega bo`lib, uning zaxiralari bo`yicha O`zbekiston dunyoda 14-o`rinni egallaydi (2017-y). Noruda qazilma boyliklar bo`yicha kaliy tuzlari va fosforitlar qazishda dunyoda yetakchi o`rinlaridan birida turadi. Turli foydali qazilmalarning yirik konlariga, asosan, Navoiy, Toshkent, Qashqadaryo, Buxoro viloyatlari va Qoraqalpog`iston Respublikasi boy hisoblanadi. Demak, mineral resurslarning ulkan zaxiralari yurtimizda rangli metallurgiya, yoqilg`i, kimyo va qurilish materiallari sanoatini rivojlantirishga keng imkoniyatlar yaratadi. Shuni aytib o`tish joizki, O`zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari ichida mineral resurslarning xilma-xilligi uning o`ziga xos jihatlaridan biridir. Qozog`istondan so`ng ikkinchi o`rinda turadi. Xususan, tabiiy gaz zaxiralari bo`yicha Turkmaniston, O`zbekiston va Qozog`iston, neft-gaz zaxiralari, asosan, Kaspiybo`yi pasttekisligi, Qoraqum va Qizilqum cho`llari, Ustyurt platosi hamda tog` oraliq`idagi botiqlarda joylashgan. Jumladan, O`zbekiston oltin, uran, kadmiy, mis, molibden, Qozog`iston uran, volfram, molibden, qo`rg`oshin, rux, Qirg`iziston oltin, simob, surma, Tojikiston kumush, uran zaxiralari bo`yicha alohida ajralib turadi. Turli mineral tuzlarning ulkan zaxiralariga esa Turkmaniston, O`zbekiston va Qozog`iston Respublikalarida ko`p to`plangan.

O'zbekiston foydali qazilmalar Davlat balansi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat hududida 1895 ta foydali qazilmalar manbai ochilgan. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, foydali qazilmalarning umumiy hisob bo'yicha 35 foizi mustaqillik yillarida ochilgan. Bu haqda "Pravda Vostoka" gazetasida xabar bermoqda. Nashrda keltirilgan maqolaga ko'ra, ochilgan 1895 ta foydali qazilmadan 235 tasi uglevodorodli, 151 tasi metalli, yettitasi ko'mirli, 55 tasi tog'-kon, 34 tasi tog'-kimyo va 30 tasi yarim qimmatbaho ashyoli, 764 tasi turli yo'nalishdagi qurilish materialli va 619 tasi yer osti mineral suvlidir. Qoshbuloq, Qizilolmasoy, Kauldi kabi oltin konlari Toshkent viloyatidan, Ko'kpatas, Beshbuloq, Konsoy, Katanga, Aytimtov, Jelsoy, Turboy, Qumli, Ajibug'ut, Bolpantov, Qorakutan, Muruntov kabi oltin konlari Navoiy viloyatidan, Marjonbuloq oltin koni Jizzax viloyatidan, Oqbuloq, Karolevskoye oltin konlari Namangan viloyatidan, Zarmas oltin koni Qashqadaryo viloyatidan, Zarmintan, Oqbel oltin konlari Samarqand viloyatidan topilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. "Amaliy geografiya" eski 10-sinf darslik birinchi nashr, "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Toshkent-2017, -140 b.
2. Geografik atamalar va o'lchov birliklarining izohli lug'ati kitobi. Navoiy-2019.
3. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi 2000-2005 yillar.
4. Negmatov, Samariddin, and Bahoroy Eshmonova. "O'zbekistonning yirik foydali qazilma konlari". *Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 2.7 (2023): 4-5.
5. Sh.Shodmonov "Iqtisodiyot nazariyasi" T-2005.
6. A.E.Ishmuhammedov, M.R. Rahimova "Mintaqaviy iqtisodiyot" Toshkent. Iqtisodiyot, 2010.
7. Karshiboyevich, S.N. (2023). Pedagogical principles of improving the teaching methodology of the fundamentals of topography and cartography in innovative educational conditions. *Confrencea*. 8(1), 191-194.

8. Karshiboyevich, S.N. (2023, October). Theoretical principles of improving the teaching methodology of topography and cartography in the conditions of innovative education. In E, Conference World (No. 2, pp. 37-42).
9. Negmatov S.K., Eshmonova B. Abu Rayhon evolution of natural and natural sciences //international scientific conference “Scientific advances and innovative approaches”. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – с. 97-99.
10. Raxmonov D.N., Shafqarova M.X. “Geografiya axborot tizimlari” fanidan amaliy mashg`ulotlarni bajarish bo`yicha uslubiy qo`llanma. – T.: 2022, 5-8 b.